

MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO

ANDREA D'AGNOLO DETTO ANDREA DEL SARTO E BOTTEGA

(Firenze 1486 - 1531)

INVENTARIO: 336

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

La provenienza di questo dipinto è dibattuta. Secondo Paola della Pergola (1959), sarebbe identificabile con un quadro elencato nell'inventario del 1626 tra i beni di Olimpia Aldobrandini *senior* ("[...] con una donna che tiene il putto in braccio et San Gio[vanni] da un lato di mano di Andrea del Sarto del n. 181"), così registrato nel 1682: "un quadro in tavola con la Madonna con il Putto in braccio e San Gio[vanni] che li porge la Croce alto palmi due [sic] con cornice arabescata di Andrea del Sarto [...]" (Invv. 1626, 1682 in Della Pergola 1959). Questa tavola, le cui dimensioni non coincidono con l'opera in esame, a detta della studiosa sarebbe poi confluita nelle raccolte Borghese dove in effetti nel 1693 è documentato per la prima volta il presente dipinto ("... di palmi 4 in tavola la Madonna il Bambino e San Giovannino del numero 82 con cornice intagliata di Andrea del Sarto" (Inv. 1693)).

Ma tale ipotesi è qui respinta. La composizione Aldobrandini, infatti, si allontana dalla tavola Borghese sia per dimensione, sia per soggetto: nel 1682, contrariamente a quanto si vede, è descritta 'alt[a] palmi due', raffigurante Giovanni Battista mentre porge la croce a Cristo.

Se molti dubbi tuttora persistono sulla sua provenienza, certo sembrerebbe essere il riferimento ad Andrea del Sarto, nome confermato da tutti gli studiosi (Berenson 1909; Longhi 1927; Della Pergola 1959), ad eccezione di Giovanni Morelli (1897) e di Adolfo Venturi (1925) che attribuiscono il quadro al fiorentino Giuliano Bugiardini. Tuttavia, come debitamente notato da Roberto Longhi, che dal canto suo vi scorgeva "una strana e faunesca mistura di Leonardo, di Raffaello e del Buonarroti" (Id. 1927), la tavola mostra alcuni stilemi, a tratti avulsi dai modi del fiorentino come il fare della Vergine e l'impeto dei due fanciulli, da alcuni interpretati come prima espressione sartesca (Longhi 1927; Della Pergola 1959), da altri (Natali 1989) quale prova della partecipazione di uno dei suoi allievi, con buona probabilità di Jacopo Pontormo che, stando a quanto riferito da Vasari, portava a compimento i lavori del maestro all'epoca del suo apprendistato.

Eseguita secondo Longhi intorno al 1514 per alcune analogie con l'affresco con la *Natività di Maria* del chiostro fiorentino della Santissima Annunziata, tale datazione è stata confermata da Paola della Pergola (1959) ma anticipata da Antonio Natali (1989) di qualche anno, percependo nella posa della Madonna un'eco della Vergine della pala di Dresda (*Sposalizio di Santa Caterina*,

Gemäldegalerie, inv. 76).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 238;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 92;
- E. Jacobsen, *Italienische Gemälde in der Nationalgalerie zu London. Kritische Notizien zum Katalog von 1898*, "Repertorium für Kunstwissenschaft", 1901, p. 231;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 103;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Firenze 1925, p. 424;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", V, 1928, p. 268;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane. La R. Galleria Borghese*, in "Vita Artistica", II, 1927, pp. 85-91;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 16;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 11 n. 4;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, Cambridge 1961, p. 470;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, Cambridge 1963, p. 35;
- R. Monti, *Andrea del Sarto* Milano 1965, pp. 40-141;
- J. Shearman, *Andrea del Sarto*, Oxford 1965, I, p. 42, II, 289;
- A. Natali, A. Cecchi, *Andrea Del Sarto: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1989, p. 49;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 110;
- *Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della "maniera moderna"*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 2013), a cura di T. Mozzati, Firenze 2013.

English version

MADONNA AND CHILD WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST ANDREA D'AGNOLO CALLED ANDREA DEL SARTO AND WORKSHOP

(Florence 1486 - 1531)

INVENTORY: 336

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Critics still debate the provenance of this painting. According to Paola della Pergola (1959), it corresponds to the work listed in the 1626 inventory of the elder Olimpia Aldobrandini's possessions: '[...] with a woman holding the cupid on her lap and Saint John to one side, by Andrea del Sarto, at no. 181'. The same painting is mentioned in the 1682 inventory: 'a work on panel with the Virgin with a Cupid in her lap and Saint John who is passing the cross to him, two spans high [*sic*], with a frame with arabesques, by Andrea del Sarto [...]' (Inventories of 1626 and 1682, in Della Pergola 1959).

Although the dimensions given in this entry do not correspond to those of the work in question, Della Pergola claimed that the panel passed from Aldobrandini to the Borghese Collection. The 1693 inventory does in fact include a description that fits our painting: ‘... of 4 spans on panel, the Virgin and Child and Saint John, at number 82, with an engraved frame, by Andrea del Sarto’.

The present writer does not concur with Della Pergola’s theory. The painting described in the Aldobrandini inventory differs from the Borghese panel in both size and subject: contrary to what we see here, the 1682 document describes a work ‘two spans high’ depicting John the Baptist as he hands a cross to Christ.

While doubts remain as to its provenance, certain is the reference to Andrea del Sarto, as most critics have generally accepted this attribution (Berenson 1909; Longhi 1927; Della Pergola 1959). The exceptions here are Giovanni Morelli (1897) and Adolfo Venturi (1925), who ascribed it to the Florentine painter Giuliano Bugiardini. Yet even those who recognise the style of Del Sarto are hesitant in acknowledging the work as solely by the master: noting ‘a strange, faun-like mix of Leonardo, Raphael and Buonarroti’ in this work, Roberto Longhi (1927) pointed to certain features which seem distant from the style of the Florentine painter, such as the rendering of the Virgin and the enthusiasm of the boys. Along these lines, some critics (Longhi 1927; Della Pergola 1959) associate these elements with Del Sarto’s early career, while others (Natali 1989) see them as proof of the collaboration of one of his students, in all likelihood Jacopo Pontormo, who according to Vasari finished his master’s works during his apprenticeship.

Longhi dated the work to roughly 1514, perceiving certain similarities with the fresco *Nativity of the Virgin* in Santissima Annunziata in Florence. Della Pergola agreed with this date, although it was moved back several years by Antonio Natali (1989), who noted in Mary’s pose an echo of the Virgin in the Dresden altarpiece (*Mystic Marriage of Saint Catherine of Alexandria*, Gemäldegalerie, inv. no. 76).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 238;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 92;
- E. Jacobsen, *Italienische Gemälde in der Nationalgalerie zu London. Kritische Notizien zum Katalog von 1898*, “Repertorium für Kunstwissenschaft”, 1901, p. 231;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 103;
- A. Venturi, *Storia dell’Arte Italiana*, IX, Firenze 1925, p. 424;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in “Roma”, V, 1928, p. 268;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane. La R. Galleria Borghese*, in “Vita Artistica”, II, 1927, pp. 85-91;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 16;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 11 n. 4;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, Cambridge 1961, p. 470;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, Cambridge 1963, p. 35;
- R. Monti, *Andrea del Sarto* Milano 1965, pp. 40-141;
- J. Shearman, *Andrea del Sarto*, Oxford 1965, I, p. 42, II, 289;
- A. Natali, A. Cecchi, *Andrea Del Sarto: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1989, p. 49;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 110;
- *Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della "maniera moderna"*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 2013), a cura di T. Mozzati, Firenze 2013.

